

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ.

Машарипова С.А

доцент кафедры «Архитектура»

Хамидова В.А

старший преподаватель кафедры «Архитектура»

Гойматов У.М.

старший преподаватель кафедры «Архитектура»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10073107>

Аннотация: В данной статье представлены рекомендации по проектированию социального центра пункта сельского населения и построена экспериментальная схема проектирования социального центра. По данной схеме созданы жилые зоны, социальный центр промышленных зон и транспортная сеть, связывающая эти зоны.

Ключевые слова: общественные центры, жилые массивы, промышленная зона, типовая схема.

PRINCIPLES FOR DESIGNING A RURAL COMMUNITY CENTER.

Abstract: This article presents the recommendation for projecting social centre of the punct,of agricultural population and was done experimental scheme of projecting social centry. Living zones,social centre of industrial zones and vehicle net which links these zones were made in this scheme.

Key words: community centers, residential areas, industrial zone, standard layout.

ВВЕДЕНИЕ

В системе расселения наряду с городами различной величины широко распространены населенные места поселкового типа. По своему народнохозяйственному профилю поселки подразделяются на промышленные, сельскохозяйственные и другие. По численности населения средние (до 5 тыс.чел) и больше (до 10 тыс.чел)

Размещение поселения, его величина, характер планировки и застройки обуславливаются оптимальным положением относительно мест приложения труда, внутривозможными связями, природными особенностями и месторасположения и другие. (1)

Планировочная структура в поселка менее сложна,чем города.Две-три магистрали определяют основу его плана, на пересечении главных поселковых путей размещается центральная площадь с административными транспортными и торговыми функциями. Планировка поселка в зависимости от его профиля может иметь сложную структуру.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При проектировании поселка необходимо максимально использовать местные природные условия-рельеф,ветровой режим,акватории,лесныеи пространства,близость пустыни и т.п.Особенно это важно при организации поселка в условиях жаркого климата, поскольку в малых населенных местах проведение сложных мероприятий по инженерному благоустройству экономически бывает невыгодным. (2)

В сельской населенной местности широко распространена усадебная застройка одноэтажными домами приусадебными участками. На таком участке размещают сад,

огород, цветник и хозяйственный двор с постройками. Жилой дом предпочтительно размещать в глубине усадьбы торцом к улице. Сады и огороды располагают рядом.

Архитектурно-планировочное решение не должна нарушать красоты пейзажа и характера местности. При проектировании следует учитывать возможность их застройки очередями, причем каждая очередь должна представлять собой законченный комплекс, включающий не только жилище, но и обслуживающие учреждения и предприятия. Первую очередь застройки целесообразно осуществлять по возможности на территориях наиболее легко осваиваемых, не требующих инженерной подготовки и наименее удаленных от мест приложения труда.

Архитектурный облик сельского населенного пункта в основном определяется характером его жилой застройки в сочетании с общественными зданиями. Выразительность улиц и центра может достигаться гармонией зданий и пейзажа-рельефа, зеленых насаждений, водных пространств, ритмично-гометричным или свободно живописным размещением построек среди зелени. (3)

При проектировании населенного места составляются технико-экономические показатели, характеризующие экономическую эффективность приятного в проекте решения. Эти показатели зависят от величины населенного места, положения его в системе расселения и от природно-климатических условий. Населенный пункт сельской местности состоит из жилых домов, производственной части и конечно общественного центра. Общественный центр целесообразнее разместить на пересечении главных магистральных улиц. Планировочная композиция общественного центра определяется выбранным видом архитектурной композиции на генплане – строго геометрическим или свободной соглашающей со сложившимся пейзажем и рельефом. (4)

С точки зрения климатической характеристики районов жаркого климата, в центральной части наблюдается повышенный тепловой режим, зависящий от плотности застройки, наличия горизонтальных транспортных площадей с искусственным покрытием, а также от ограниченных возможностей проветривания. Смягчения тепловой нагрузки в этой части достигается путем широкого озеленения и обводнения территории, а также характерными для жаркой местности приемами планировки зданий, обеспечивающими необходимое проветривание, тенеобразование и защиту от тыльных бурь.

В качестве затеняющих средств применяются деревья с широкими густыми кронами, а также принцип взаимотемнения одного здания другим. Пешеходные пути-аллеи трассируют в зоне деленных массивов, цветников, кустарников, фонтанов, по возможности исключая асфальтовое покрытие. (5)

Мы разработали схему планировки общественного центра, где максимально придерживались вышеуказанных правил и рекомендаций. Композиция генерального плана состоит из четких геометрических форм – треугольников пересекающихся общими магистралями. Населенный пункт имеет размеров $800\text{м} \times 800 = 640000\text{м}^2$, значит 64 га. Исходя их норм по СНиП-у на 1 чел -50м^2 положенного из общей площади, населенный пункт рассчитан на 130000 человек.

Рисунок 1. Проект сельского общественного центра

По перечню номенклатуры типовых и индивидуальных проектов объектов культурно-бытового обслуживания для применения в сельской местности для населения более 5000 человек предусматриваются следующие объекты:

- Административное здание схода сельских граждан -1 объект;
- Культурно- просветительный центр- 1 объект;
- Школа на 360 учащихся;
- Дом для проведения торжественных мероприятий-300 мест;
- Медико-оздоровительный центр –на 200 посещений;
- торговый центр-1объект;
- продовольственные товары-500м²
- промышленные товары-500 м²
- супермаркет -100 м²
- чайхона-100 м²
- кахвахона(кафе)-300 м²
- стол заказов кондитерских изделий,лепешки,сомса-200 м²
- дом быта –на 7 рабочих мест;
- базар-100/20 мест;
- баня национального типа с парикмахерской, массажная, лечебные помещения 20-25 человек в смену;
- спортивные сооружения-1 объект;
- пожарное депо с диспетчерской связью с малыми сельскими населенными пунктами-2 машины;
- детские сады малые-3 объекта;

Согласно вышеуказанной перечню размещены объекты в нашем общественном центре. По четкой геометрической форме населенный пункт разделен на 3 квартала (махалли).Все они связаны общими магистралями и общими садами.

В последнее время все чаще встречаются концепции связанные проектированию экологически чистых поселений. Одним из важным требованием экопоселений является

максимальное озеленение территории, что и мы используем в своем дипломном проекте. (5)

РЕЗУЛЬТАТ

В каждом квартале имеется свой детский сад, с радиусом обслуживания почти 300 м, что соответствует градостроительным нормам.

Общественный центр расположен на пересечении магистральных улиц, ведущих из всех трех кварталов, что обеспечивает удобный доступ на пересечении магистральных улиц, ведущих из трех кварталов, что обеспечивает удобный доступ до общественного центра. Школа на 360 учащихся, с радиусом обслуживания, почти 500 метров, соответствует градостроительным нормам. Махаллинский общественный центр имеет размеры в плане 18x9 м. Спроектирован клуб размерами в осях 9x18 м. СВП (сельский врачебный пункт) или так называемая семейная поликлиника, размерами в осях 18x12 м, супермаркет, размерами 12x18 м, дом быта размерами 12x6 м, баня размерами в осях 12x12 м. (6)

Размещение проекта можно предусмотреть в районе Самарканд сельского района. Разработанная схема поселения может служить примером экопоселения, так как выполнена первое требование проектирования экопоселений - повышение норм озеленения.

ВЫВОДЫ

Площадь вокруг зданий общественного центра максимально озеленена. Предусматривается посадка декоративных деревьев: чинара (платан), хвойных пород (туя, можжевельник, сосна, ёлка), многих плодовых деревьев, кустарников (китайская шелковица, айва японская, форзиция, бересклет, легиструм), однолетних и многолетних цветов и газона.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ш.М. Мирзиёев 2018-2022 йиилларда аҳоли пунктларини бош режалар билан таъминлаш, лойиха ташкилотлари фаолиятини яхшилаш, шунигиндек, шаҳарсозлик соҳасида мутахассислар тайёрлаш сифатини ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги қарори.
2. Х.К.Турсунов, М.У.Умаров, Ш.Д.Ачилов Ўзбекистон қишлоқ аҳоли пунктларини меъморий-режали ташкиллаштириш. Ўқув қўлланмаси 2011й. Тошкент.
3. Бакирханов Ф.Ф, Турсунов Х.К Градостроительный потенциал регионального расселения - Ташкент: АКАТМ, 2001-112 с.
4. Қодирова С.А. Жамоат биналарини лойихалаш. Тошкент 2015й
5. Adilov, Z., and Z. Mamajanova. "Шаҳар ариқларининг бугунги кундаги ўрни ва вазифалари." Science and innovation 1.С6 (2022): 339-342.
6. Adilov, Z., and Z. Mamajanova. "THE ROLE AND FUNCTIONS OF CITY DITCHES TODAY." Science and Innovation 1.6 (2022): 339-342.
7. Adilov, Z., U. Gaymatov, and Z. Mamajanova. "THE USE OF MEDICINAL PLANTS IN LANDSCAPE ARCHITECTURE PROJECTS IN OUR COUNTRY AND ARTISTIC SOLUTION OF IT." Science and innovation 2.С1 (2023): 34-37.
8. Masharipova, S. (2022). DISTINCTIVENESS OF RESIDENTIAL ARCHITECTURE OF ANCIENT CITIES OF UZBEKISTAN. Science and Innovation, 1(8), 357-364.
9. Masharipova, S. (2022). ФОРМИРОВАНИЯ ПРИРОДЫ ДРЕВНЕГО ОАЗИСА И АНТРОПОГЕННОГО ЛАНДШАФТА НА БЕРЕГУ РЕКИ АМУДАРЬИ. «АРХИТЕКТУРА: МЕРОС ВА ЗАМОНАВИЙЛИК».

10. Masharipova, S. (2022). ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ТУРАР ЖОЙЛАРИ ТАРИХИ. ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ.
11. Masharipova, S. (2022). History of Karakalpakstan Accommodation. Middle European Scientific Bulletin.
12. Masharipova, S. (2022). ЎЗБЕКИСТОННИНГ ҚАДИМИЙ ШАҲАРЛАРИ ТУРАР ЖОЙ МЕЪМОРЧИЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ. Science and innovation, 1(С8), 357-364.
13. Abdurahimovna, M. S. (2020). ABOUT THE STRUCTURE OF KHOJALY CITY. MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS, 10.
14. Masharipova, S. (2022). ФОРМИРОВАНИЯ ПРИРОДЫ ДРЕВНЕГО ОАЗИСА И АНТРОПОГЕННОГО ЛАНДШАФТА НА БЕРЕГУ РЕКИ АМУДАРЬИ. «АРХИТЕКТУРА: МЕРОС ВА ЗАМОНАВИЙЛИК».
15. MASHARIPOVA, S. A., & SAN'AT, A. V. S. T. ARHITEKTURA TARIXI.
16. ABDURAHIMOVNA, S. M. Formation of Ancient Khorezm Oasis and Anthropogenic Landscape on the Shore of Amudarya. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, 7(05), 245-247.
17. Inogamov, B. I., & Khasanov, A. O. (2021). Taking Into Account Socio-Functional Factors in the Design of Housing. Design Engineering, 2587-2589.
18. Ozadovich, K. A., & Ismailovich, I. B. (2021). Issues of Organization of Service Sets on the Uzbek National Highway A-380. Design Engineering, 2582-2586.
19. Inogamov, B., Alimdjanov, R., & Allayarov, K. (2022). ГИЛ, ЦЕМЕНТ, ГИПС ВА ГРАНИТ КАБИ ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ҲАМДА ИШЛАТИЛИШИ. Science and innovation, 1(А8), 769-774.
20. Inog'omov, B., & Alimdjanov, R. (2022). СПОРТ ИНШООТЛАРИНИ ЛОЙИҲАЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН КОНСТРУКЦИЯЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ ТЎҒРИСИДА. Science and innovation, 1(С8), 344-348.
21. Inog'omov, B., & Sodikov, M. (2022). СОЛНЕЧНЫЕ ЭНЕРГИИ В АРХИТЕКТУРЕ. Science and innovation, 1(С8), 327-332.
22. Bakhtiyor, I. (2019). Socio-economic preconditions of the formation of mahalla of a new type. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, (1-2), 3-5.
23. Inogamov, B., Alimdjanov, R., & Allayarov, K. (2022). ГИЛ, ЦЕМЕНТ, ГИПС ВА ГРАНИТ КАБИ ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ҲАМДА ИШЛАТИЛИШИ. Science and innovation, 1(А8), 769-774.
24. Kosimov, I. (2018). Gallery of the dam to keep the entrance of the precipitation and washing to remove sediment, water reservoirs accumulated precipitation pipeline cleaning methods. Role of the using innovative teaching methods to improve the efficiency of education. Россия. Г. Москва-2018.
25. Хасанов, А. Н., Аббасова, Р. К., & Маърибович, Қ. И. (2022). КАСБ ҲУНАР МАЖМУАЛАРИНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ ТАРИХИ (ФАРҒОНА ВОДИЙСИ МИСОЛИДА). Journal of new century innovations, 19(1), 198-204.
26. Maribovich, Q. I. (2023). Architectural Improvement of Professional Centers. Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science, 2(3), 85-91.
27. Madamiovna, K. D., & Maripovich, K. I. (2023). The Role of Towns and Baths in Community Life And. European Journal of Contemporary Business Law & Technology: Cyber Law, Blockchain, and Legal Innovations, 1(2), 39-42.

28. Ozodovich, H. A., & Maribovich, Q. I. (2022). Improving the Design of Youth Innovative-Creative and Development Scientific Centers. Eurasian Scientific Herald, 7, 72-76.
29. Dedakhanov, B., & Kasimov, I. (2022). ANCIENT ARCHITECTURE OF THE FERGHANA VALLEY FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF CIVIL ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING). Science and innovation, 1(C6), 278-284.
30. Ozodovich, H. A., Maribovich, Q. I., & Zarina, B. (2023). KASBGA YO'NALTIRISH MARKAZINI INNOVATSION LOYIHASI TAKLIFI "KIDZANIA JOB WORLD IN TASHKENT". PEDAGOG, 6(1), 120-129.
31. Maribovich, Q. I. (2022). Scientific Proposals for Architectural Improvement of Engineering Centers. Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science, 1(6), 59-63.
32. Хасанов, А. О., & Қосимов, И. М. (2023). ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА КАСБГА ЙЎНАЛТИРИШ МАРКАЗЛАРИНИ АРХИТЕКТУРА ТАКЛИФИ. Journal of new century innovations, 21(1), 144-150.
33. Хасанов, А. О., & Қосимов, И. М. (2023). ЖАМИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КАСБГА ЙЎНАЛТИШ МАРКАЗЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ. Journal of new century innovations, 21(1), 136-143.